

Aderência Tecido-Matriz em Compósitos Cimentícios Reforçados com Juta ou Vidro

TAVARES, Juvenicy T. O.¹; BOTELHO, Sasha K. S. ²; FREITAS, Stephane R. O. ¹;
BRITO, Bruna T. A. ¹; ARRUDA FILHO, Adilson³; LIMA, Paulo Roberto L. ^{1,2}

¹ Universidade Estadual de Feira de Santana – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental

² Universidade Federal da Bahia – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

³ Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

✉ juvenicytorres.eng@gmail.com

Resumo

A interface reforço têxtil–matriz é determinante para o desempenho de Compósitos Cimentícios Reforçados com Têxteis (TRC). O ensaio de arrancamento (*pull-out*) é amplamente utilizado para avaliar a interação mecânica entre fibra e matriz. Neste contexto, o presente trabalho investiga o comportamento interfacial entre uma matriz cimentícia e dois tipos de reforço têxtil: fibra de juta, alternativa lignocelulósica de caráter sustentável, e fibra de vidro álcali-resistente (*AR-Glass*). O objetivo foi caracterizar a relação tensão–deslizamento, a tensão máxima de aderência, o deslocamento correspondente e a tenacidade interfacial, além de comparar os mecanismos de transferência de carga entre os sistemas. A investigação contemplou o comportamento dos reforços tanto na forma de fios individuais quanto em tecidos com trama definida. A metodologia envolveu ensaios de tração direta para caracterização mecânica dos reforços e ensaios de arrancamento direto para avaliação da aderência. As curvas força–deslocamento apresentaram fase inicial ascendente, seguida de comportamento pós-pico distinto para cada material. Os resultados indicaram que o reforço de vidro apresentou maior tensão de pico e comportamento mais rígido, com queda abrupta pós-pico, enquanto a juta apresentou menor resistência máxima, porém maior deslocamento e maior capacidade de dissipação de energia. Conclui-se que a natureza do reforço influencia diretamente o mecanismo de transferência de carga, sendo a juta uma alternativa tecnicamente promissora em aplicações que demandem maior ductilidade e sustentabilidade.

Palavras-chave: Interface fibra-matriz, ensaio de arrancamento, aderência fibra-matriz, juta, vidro, compósito cimentício.

1. Introdução

A incorporação de fibras à matriz cimentícia tem sido amplamente utilizada como estratégia de reforço, promovendo a redistribuição de tensões e a melhoria do desempenho mecânico do material. As fibras passam a atuar de forma mais significativa a partir do início da fissuração, funcionando como elementos de ponte entre as faces fissuradas, restringindo a abertura das fissuras e reduzindo a concentração de tensões na frente de propagação, resultando em aumento da tenacidade. Esse mecanismo contribui para a melhoria do comportamento pós-fissuração e para o aumento da tenacidade do concreto [1], [2].

Segundo [3], entre os reforços fibrosos mais utilizados está a fibra de vidro, amplamente aplicada por sua alta resistência e estabilidade. [4] destacam que o Concreto Reforçado com Têxteis (TRC) com fibras de vidro apresenta alta resistência à tração e um comportamento pseudo-dúctil pronunciado, sendo uma solução viável para elementos estruturais finos e para o reforço de estruturas existentes.

Apesar dos benefícios associados ao uso de fibras em compósitos cimentícios, o impacto ambiental relacionado à sua produção, especialmente no que se refere ao consumo energético e às emissões geradas durante a fabricação ainda constitui uma preocupação relevante, demandando o desenvolvimento de estratégias de mitigação.

Nesse contexto, entre as fibras naturais, a fibra de juta destaca-se por apresentar elevada resistência mecânica, baixo custo, ampla disponibilidade e reduzida pegada de carbono, além de não oferecer riscos à saúde. Essas características conferem à juta vantagens em relação a outras fibras naturais, tornando-a uma alternativa promissora para aplicações em materiais à base de cimento. Estudos indicam que sua incorporação pode promover melhorias nas propriedades mecânicas do concreto, como resistência à compressão, à tração e à flexão, além de contribuir para o controle da fissuração e para o desempenho frente à ação do fogo [1], [5].

Uma estratégia para ampliar a eficiência do reforço fibroso em matrizes cimentícias consiste na organização das fibras em arranjos têxteis. A utilização de tecidos como elemento de reforço possibilita maior controle sobre o posicionamento e a orientação das fibras, favorecendo a atuação mecânica na direção dos esforços predominantes. Esse alinhamento contribui para um desempenho estrutural mais eficiente quando comparado ao uso de fibras dispersas aleatoriamente [6].

A eficiência do reforço fibroso em compósitos cimentícios está diretamente relacionada à qualidade da ligação entre a fibra e a matriz, a qual é comumente avaliada por meio de ensaios de arrancamento (*pull-out*). Essa aderência é influenciada por diversos fatores, como o tipo de fibra, diâmetro, comprimento de ancoragem, características superficiais, forma do filamento ou fio, orientação e morfologia da seção transversal [7], [8]. Estudo envolvendo fibras de sisal indicaram que fibras com seção transversal torcida apresentam maiores valores de resistência de aderência

e atrito quando comparadas a outras geometrias, evidenciando a importância dos efeitos morfológicos na interação fibra-matriz [9].

Apesar dos avanços observados na literatura, ainda são escassos os estudos que investigam de forma sistemática as propriedades de aderência entre fios de juta e matrizes cimentícias, especialmente quando comparados a reforços tradicionalmente empregados, como a fibra de vidro resistente a álcalis (*AR-Glass*). Diante dessa lacuna, o presente estudo tem como objetivo avaliar o comportamento interfacial entre a matriz cimentícia e dois tipos de reforço têxtil, o fio de juta, de origem lignocelulósica e caráter sustentável, e a fibra de vidro AR, por meio de ensaios de arrancamento direto. Busca-se caracterizar a relação tensão–deslizamento e energia de fratura interfacial, bem como comparar os mecanismos de interação mecânica e o desempenho interfacial de ambos os sistemas. A investigação contempla o comportamento dos reforços tanto na forma de fios individuais quanto na forma de tecidos com trama definida, sendo precedida pela caracterização mecânica dos fios e tecidos por meio de ensaios de tração direta.

2. Metodologia

2.1 Materiais

2.1.1 Matriz cimentícia

A matriz empregada nos ensaios de arrancamento foi constituída por cimento Portland de alta resistência inicial (CP V-ARI), areia quartzosa com dimensão máxima característica de 1,2 mm, água potável e adições minerais reativas, compostas por sílica ativa e cinza volante. Para o controle do comportamento reológico, foram utilizados um superplastificante à base de policarboxilato e um modificador de viscosidade (VMA).

A formulação adotada teve como referência a matriz proposta por [10], desenvolvida com o objetivo de reduzir a presença de hidróxido de cálcio livre, minimizando possíveis processos de mineralização e degradação de fibras vegetais em compósitos cimentícios. O traço utilizado seguiu a proporção 0,5:0,1:0,4:1,0:0,40 (cimento : sílica ativa : cinza volante : areia : água). Os teores de superplastificante e VMA foram fixados em 0,8% e 0,018%, respectivamente, em relação à massa total de aglomerantes.

2.1.2 Reforços Têxteis

a) Tecido de juta

O reforço vegetal utilizado consistiu em tecido bidirecional de juta, trama simples, abertura média de malha em torno de 2 mm, adquirido comercialmente no mercado local, Figura 1.

(a)

(b)

Figura 1 – Tecido de fibra de juta, a) malha de abertura 2x2 mm e b) detalhe da trama.

Inicialmente, realizou-se lavagem em água aquecida a 50 °C por 20 minutos, com o objetivo de remover extrativos solúveis. Após a lavagem, os tecidos foram secos ao ar por três dias. Posteriormente, foi aplicado tratamento de hornificação, conduzido em cinco ciclos sucessivos de molhagem e secagem. Após o tratamento, os tecidos foram armazenados em embalagens seladas até o momento da moldagem. Também foram realizados ensaios de absorção de água e variação dimensional dos fios de juta, com e sem tratamento de hornificação, após 3 horas de imersão.

b) Tecido de vidro AR

O reforço sintético utilizado consistiu em tecido de fibra de vidro álcali-resistente (AR-Glass), com malha de abertura 5x5 m. O têxtil adotado utiliza a técnica de tecelagem denominada leno (*leno weaving*), ou giro inglês, Figura 2.

(a)

(b)

Figura 2– Tecido de fibra de vidro, a) malha de abertura 5x5 mm e b) detalhe da técnica de tecelagem.

O tecido foi utilizado conforme fornecido pelo fabricante, sem tratamentos adicionais, sendo armazenado em ambiente seco até a moldagem dos corpos de prova.

2.2 Caracterização Mecânica dos Reforços

O comportamento mecânico dos reforços foi avaliado por meio de ensaios de tração direta realizados em fios e em tecidos, tanto de juta quanto de fibra de vidro AR, Figura 3. O

procedimento experimental teve como referência a norma [11], adotando-se adaptações conforme [12] para o preparo e fixação das amostras.

Figura 3 – Ensaio de tração direta, a) nos fios de juta, b) no tecido de juta, c) nos fios de vidro e d) no tecido de vidro.

Foram ensaiadas 10 amostras para cada tipo de tecido. Para os feixes do tecido de fibra de vidro, foram testadas 10 amostras em cada direção (urdume e trama), enquanto para os fios do tecido de juta foram ensaiadas 15 amostras. Os ensaios foram conduzidos em máquina universal *Shimadzu*, com capacidade de 100 kN, sob controle de deslocamento, a uma taxa de 2 mm/min.

O módulo foi calculado no trecho linear da curva, considerando o intervalo correspondente entre 20% e 80% da tensão máxima. Para correção da flexibilidade do sistema de ensaio, foram realizados testes adicionais em três comprimentos de medição (30, 50 e 70 mm).

2.3 Produção dos Corpos de Prova para Ensaio de Arrancamento

Para os tecidos, as amostras foram cortadas com dimensões aproximadas de 20 mm de largura e 100 mm de comprimento, adotando-se comprimento de embutimento de 30 mm na matriz cimentícia. Foram produzidas doze amostras para cada sistema reforço–matriz. A moldagem dessas amostras foi realizada em tubos de PVC com 32 mm de diâmetro interno.

Já para os ensaios com fios individuais, os corpos de prova foram moldados em tubos de PVC com 20 mm de diâmetro interno, mantendo-se o mesmo comprimento de embutimento (30 mm), Figura 4.

Figura 4 – Sistema de corpos de prova foram moldados em tubos de PVC.

A área de interface foi determinada a partir da massa seca dos fios na direção ensaiada, desconsiderando-se os fios transversais da trama no caso dos tecidos. Com base na massa média individual, estimou-se a área transversal e o diâmetro equivalente dos fios. A área lateral de contato fio–matriz foi então calculada considerando o comprimento de embutimento (30 mm) e multiplicada pelo número de fios presentes na amostra, resultando na área total de interface utilizada posteriormente no cálculo da tensão média de aderência.

Após a moldagem, os corpos de prova permaneceram em repouso por 48 h e, posteriormente, foram mantidos em ambiente úmido controlado, sem imersão direta, até a idade de ensaio, realizada aos sete dias, Figura 5.

Figura 5 – Sistema de moldagem dos corpos de prova para ensaio de arrancamento: (a) posicionamento do reforço em tubo de PVC; (b) lançamento da matriz nos fios; (c) corpo de prova com comprimento de embutimento definido.

2.4 Ensaio de Arrancamento Direto (*Pull-Out*)

Os ensaios de arrancamento foram realizados em máquina universal servoeletrica *Shimadzu*, modelo *Autograph* AGS-X, com capacidade nominal de 100 kN, utilizando célula de carga de 1 kN. O carregamento foi aplicado sob controle de deslocamento, a uma taxa de 1,0 mm/min.

A fixação do corpo de prova foi realizada por meio de dispositivo metálico acoplado à máquina. Durante o ensaio, foram registradas as curvas força versus deslocamento. A partir desses dados, determinou-se a tensão média de aderência (τ), utiliza-se a Equação 1.

$$\tau_{m\acute{a}x} = \frac{F_{m\acute{a}x}}{P_c * L} = \frac{F_{m\acute{a}x}}{A_c} \quad 1$$

Onde:

$\tau_{m\acute{a}x}$: Tensão de Cisalhamento/ Aderência máxima;

$F_{m\acute{a}x}$: Força máxima de arrancamento;

P_c, A_c : Perímetro e Área de Contato ou Contorno;

L : Comprimento de embebimento.

3. Resultados e discussões

3.1 Caracterização Mecânica dos Reforços

A Tabela 1 apresenta os valores médios dos ensaios de tração direta em fios de juta e vidro, incluindo área, tensão máxima, deformação e módulo de elasticidade, com seus desvios padrão.

a) Fios

Tabela 1 – Valores médios obtidos no ensaio de tração direta nos fios de juta e vidro.

Fio	Comprimento (mm)	Área (mm ²)	Tensão Máx ± DP (Mpa)	Def. Específica (mm/mm)	Módulo de Elasticidade ± DP (GPa)
Juta	30	0,1707	199,66 ± 14,07	0,0787 ± 0,0082	5,09 ± 0,47
	50	0,1732	199,21 ± 15,65	0,0647 ± 0,0044	6,49 ± 0,56
	70	0,1825	194,34 ± 20,53	0,0614 ± 0,0032	7,44 ± 0,56
Vidro	30	0,2084	760,18 ± 96,43	0,0273 ± 0,0045	48,14 ± 6,86
	50	0,2059	801,47 ± 69,69	0,0200 ± 0,00	44,94 ± 3,34
	70	0,2148	736,42 ± 62,34	0,0200 ± 0,01	44,32 ± 13,09

Nota: *DP – Desvio Padrão.

Os resultados do ensaio de tração direta evidenciam diferenças significativas entre os fios de juta e de vidro. Os fios de vidro apresentaram tensões máximas entre aproximadamente 736 e 801

MPa, valores cerca de quatro vezes superiores aos da juta, que variaram entre 194 e 200 MPa. Essa diferença está relacionada à maior resistência intrínseca e homogeneidade estrutural do vidro, enquanto a juta, por ser uma fibra natural, apresenta maior variabilidade e presença de defeitos. O módulo de elasticidade confirmou a maior rigidez do vidro entre 44 e 48 GPa em relação à juta entre 5 e 7 GPa, sendo cerca de seis a nove vezes superior.

b) Tecido

A Tabela 2 apresenta os resultados de tração direta nos tecidos de juta e vidro, avaliados nos mesmos comprimentos. Os tecidos de vidro apresentaram maior resistência 329 e 384 MPa em comparação à juta 94 e 110 MPa, mantendo a mesma tendência observada nos fios. A juta apresentou maior deformação, indicando comportamento mais dúctil, enquanto o vidro mostrou menor deformabilidade e maior rigidez. O módulo de elasticidade variou de 2,04 e 2,67 GPa para a juta e de 82,51 e 113,56 GPa para o vidro, evidenciando a diferença significativa entre os materiais.

Tabela 2 – Valores médios obtidos no ensaio de tração direta nos tecidos de juta e vidro.

Tecido	Comprimento (mm)	Área (mm ²)	Tensão Máx ± DP (Mpa)	Def. Específica (mm/mm)	Módulo de Elasticidade ± DP (GPa)
Juta	30	3,4501	109,88 ± 8,43	0,1199 ± 0,0081	2,04 ± 0,18
	50	3,2466	103,84 ± 10,18	0,1061 ± 0,0058	2,34 ± 0,33
	70	3,2701	94,30 ± 9,15	0,1029 ± 0,0071	2,67 ± 0,24
Vidro	30	1,7043	329,27 ± 30,58	0,0277 ± 0,0039	94,83 ± 27,23
	50	1,6956	383,84 ± 31,60	0,0200 ± 0,00	82,51 ± 10,00
	70	1,7303	383,00 ± 28,27	0,0200 ± 0,00	113,56 ± 11,10

Nota: *DP – Desvio Padrão.

Em comparação com a literatura, os resultados deste estudo para tecidos de juta foram superiores aos de [8] 66 MPa e 4,83 GPa, possivelmente devido a diferenças na trama, densidade e condições experimentais. A variabilidade observada está de acordo com [13], que destacam a heterogeneidade das fibras vegetais. Para os tecidos de vidro, as tensões variaram entre 329 e 384 MPa e os módulos entre 82,51 e 113,56 GPa, confirmando o desempenho superior e comportamento descrito por [4]. As curvas tensão–deformação dos reforços estão apresentadas na Figura 6.

Figura 6 – Curvas tensão–deformação específica obtidas nos ensaios de tração realizados em fios e tecidos de juta e de vidro, com comprimento de 50 mm.

O comportamento tensão–deformação obtido nos ensaios de juta apresentou tendência aproximadamente elástico-linear até a ruptura, compatível com o descrito para fibras vegetais por [6], [14]. Comparando os resultados obtidos para fios e tecidos, observa-se que os fios apresentaram valores superiores de tensão máxima em relação aos tecidos, tanto para juta quanto para vidro. Essa diferença pode ser atribuída à redistribuição interna de tensões e à influência da geometria da trama no tecido, que introduz ondulações e pontos de entrelaçamento, reduzindo a eficiência mecânica quando comparado ao fio individual [6].

Adicionalmente, foram avaliadas as propriedades físicas dos fios de juta por meio de ensaios de absorção de água e variação dimensional após 3 horas de imersão. Os resultados indicaram que os fios de juta in natura apresentaram elevada absorção de água 500,24% e variação dimensional 92,36%, enquanto os fios submetidos ao tratamento de hornificação apresentaram redução nesses valores 416,34% e 25,85%, evidenciando maior estabilidade dimensional após o tratamento. Em comparação, fibras de vidro apresentam absorção praticamente nula e elevada estabilidade dimensional [4].

3.2 Ensaio de Arrancamento Direto (*Pull-Out*)

a) Fios

A Tabela 3 apresenta os resultados médios obtidos no ensaio de arrancamento direto (*Pull-Out*) realizado nos fios de juta e de vidro, com comprimento de embebedimento de 30 mm.

Tabela 3 – Valores médios obtidos no ensaio de *Pull-Out* nos fios de juta e vidro.

Fios	Embebimento (mm)	P _{máx} ± DP (N)	Desloc. (mm)	Tensão de Aderência ± DP (MPa)	Tenacidade ± DP (N/mm)
Juta	30,00	36,61 ± 3,01	0,934	0,865 ± 0,066	0,543 ± 0,085
Vidro	30,00	129,82 ± 12,73	0,321	2,842 ± 0,275	0,772 ± 0,141

Nota: *DP – Desvio Padrão.

Observa-se diferença significativa no desempenho de aderência entre os materiais. Os fios de vidro apresentaram força máxima de arrancamento de 129,82 N, valor aproximadamente 3,5 vezes superior ao da juta 36,61 N. Em relação ao deslocamento correspondente à carga máxima, a juta apresentou valor superior 0,934 mm quando comparada ao vidro 0,321 mm, indicando maior deformabilidade do sistema antes do pico de carga. Esse comportamento pode estar associado à maior capacidade de acomodação e ao escorregamento progressivo das fibras vegetais dentro da matriz. Quanto à tenacidade, o vidro também apresentou valor superior 0,772 N/mm em relação à juta 0,543 N/mm, demonstrando maior capacidade de absorção de energia durante o processo de arrancamento.

A Figura 7 apresenta as curvas obtidas nos ensaios de arrancamento direto realizados nos fios de juta e de vidro, contemplando as relações força–deslocamento e tensão de cisalhamento–deslocamento, bem como as respectivas curvas médias.

Figura 7 – Curvas obtidas nos ensaios de arrancamento direto realizados em fios, a) força–deslocamento nos fios de juta, b) tensão de cisalhamento–deslocamento nos fios de juta, c) força–deslocamento nos fios de vidro e d) tensão de cisalhamento–deslocamento nos fios de vidro.

As curvas confirmam os resultados médios apresentados na Tabela 3, evidenciando maior resistência de aderência para o vidro e maior deslocamento associado ao processo de arrancamento para a juta.

b) Tecido

A Tabela 4 apresenta os resultados médios obtidos no ensaio de arrancamento direto realizado nos tecidos de juta e de vidro.

Tabela 4 – Valores médios obtidos no ensaio de Pull-Out nos tecidos de juta e vidro.

Tecido	Embebimento (mm)	P _{máx} ± DP (N)	Desloc. (mm)	Tensão de Aderência ± DP (MPa)	Tenacidade ± DP (N/mm)
Juta	30,00	209,36 ± 31,73	1,175	7,458 ± 1,484	1,261 ± 0,399
Vidro	30,00	344,49 ± 95,21	0,354	7,076 ± 1,866	0,845 ± 0,411

Nota: *DP – Desvio Padrão.

Observa-se que ambos os reforços apresentaram valores elevados de força máxima de arrancamento quando comparados aos fios individuais, evidenciando a contribuição da configuração em tecido para a mobilização da interface com a matriz.

O tecido de vidro apresentou maior força máxima 344,49 N em relação ao tecido de juta 209,36 N, indicando maior capacidade resistente global do sistema. Entretanto, quando analisada a tensão de aderência, os valores foram bastante próximos, sendo 7,458 MPa para a juta e 7,076 MPa para o vidro. Esse resultado sugere que, apesar da menor resistência intrínseca da fibra vegetal, a configuração do tecido de juta favoreceu a interação mecânica com a matriz, possivelmente devido à maior rugosidade superficial e ao entrelaçamento das fibras. Diferentemente das fibras de vidro, que apresentam superfície mais lisa e interação predominantemente por adesão e atrito, as fibras de juta possuem superfície irregular, o que favorece o ancoramento mecânico e o travamento na matriz cimentícia [8].

Segundo [15], o comprimento de ancoragem é fortemente influenciado pela tensão máxima de aderência (τ_{max}), sendo este o parâmetro predominante no controle da eficiência de transferência de tensões. Assim, os valores de τ_{max} obtidos para o tecido de juta no presente estudo indicam potencial adequado de ancoragem na matriz cimentícia.

Quanto ao deslocamento correspondente à carga máxima, a juta apresentou valor superior (1,175 mm) em comparação ao vidro (0,354 mm), indicando comportamento mais deformável e maior capacidade de redistribuição de tensões antes da perda de aderência. Esse resultado está em

concordância com [16], que descrevem um comportamento predominantemente elástico no estágio inicial do arrancamento de fibras de vidro AR, seguido por transição relativamente abrupta após o pico de carga. Em relação à tenacidade, o tecido de juta também apresentou valor ligeiramente superior (1,261 N/mm) ao do vidro (0,845 N/mm), evidenciando maior absorção de energia durante o processo de arrancamento.

A Figura 8 apresenta as curvas obtidas nos ensaios de arrancamento direto realizados nos tecidos de juta e de vidro, contemplando as relações força–deslocamento e tensão de cisalhamento–deslocamento, bem como as respectivas curvas médias.

Figura 8 – Curvas obtidas nos ensaios de arrancamento direto realizados em tecidos, a) força–deslocamento nos tecidos de juta, b) tensão de cisalhamento–deslocamento nos tecidos de juta, c) força–deslocamento nos tecidos de vidro e d) tensão de cisalhamento–deslocamento nos tecidos de vidro.

O comportamento força–deslocamento observado para os tecidos pode ser interpretado em três fases distintas, conforme descrito por [17], [18] e [19]. A primeira fase corresponde ao regime linear elástico, no qual ocorre a transferência eficiente de tensões entre matriz e reforço. A segunda fase inicia-se ao atingir a tensão máxima de cisalhamento. A terceira fase é caracterizada pelo deslizamento ou ruptura dos filamentos, resultando na queda da carga resistente.

Para os tecidos de juta, observa-se crescimento gradual da força até o pico, seguido de decréscimo progressivo com manutenção de resistência residual. Esse comportamento indica arrancamento mais estável, com deslizamento progressivo e mobilização eficiente da interface, refletindo maior ductilidade e capacidade de absorção de energia. Tal resposta é compatível com as fases descritas por [6] (regime elástico inicial, decoesão interfacial e estágio final governado por atrito) e com o

modelo bilinear de aderência-deslizamento proposto por [19], que destaca a importância da rigidez inicial e da energia de fratura na caracterização da interface.

Nos tecidos de vidro, o pico de força ocorre em menores deslocamentos, seguido de queda mais abrupta, caracterizando comportamento mais rígido e menor capacidade de redistribuição de tensões no pós-pico. Embora apresentem maior força máxima, demonstram menor tenacidade quando comparados à juta.

De modo geral, os resultados confirmam que reforços vegetais tendem a apresentar resposta mais dúctil, enquanto reforços sintéticos, como o vidro, exibem comportamento mais frágil e concentrado próximo ao pico de carga.

A juta, fios e tecidos, apresenta comportamento mais dúctil e maior capacidade de absorção de energia, enquanto o vidro apresenta maior rigidez e resistência máxima, porém com ruptura mais abrupta. Os tecidos, independentemente do material, promovem melhor redistribuição de tensões quando comparados aos fios isolados, devido à ação conjunta dos filamentos na interface tecido–matriz.

A aderência de fibras vegetais em matrizes cimentícias pode ser influenciada pelo ambiente altamente alcalino do cimento Portland. Esse meio pode provocar degradação gradual dos constituintes lignocelulósicos da fibra, afetando a integridade da interface fibra–matriz. Estratégias como o uso de adições pozolânicas e tratamentos das fibras, como a hornificação, contribuem para mitigar esses efeitos e melhorar a durabilidade da interface [7], [8].

4. Conclusão

Este estudo avaliou o comportamento interfacial entre matriz cimentícia e reforços têxteis de juta e vidro AR, em fios e tecidos, por meio de ensaios de tração direta e arrancamento. Os resultados mostraram maior resistência e rigidez para o vidro, enquanto a juta apresentou menor resistência, porém maior deformabilidade e ductilidade. Nos ensaios de arrancamento, os fios de vidro tiveram maior aderência, enquanto a juta apresentou maior deslocamento e resposta mais gradual. Para os tecidos, a juta apresentou aderência semelhante ao vidro e maior tenacidade. De modo geral, o vidro apresentou comportamento mais rígido e frágil, enquanto a juta demonstrou maior dissipação de energia, indicando potencial como alternativa sustentável, especialmente em tecidos. A hibridização entre juta e vidro mostra-se promissora para otimizar desempenho mecânico e sustentabilidade.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro à pesquisa (Processos nº 304631/2022-1 e nº 403644/2020-8). Agradecemos

também às agências de fomento Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) pela concessão de bolsas de estudo que viabilizaram o desenvolvimento deste trabalho.

Referências

- [1] CUI, X.; et al. Interfacial bond properties of jute yarn embedded in cement matrix. **J Build Eng.** 2025;114:114309. DOI: 10.1016/j.jobbe.2025.114309
- [2] DA SILVA NETO, J. T.; SOARES JUNIOR, P. R. R.; DOS REIS, E. D.; MACIEL, P. S.; GOMES, P. C. C.; GOUVEIA, A. M. D.; BEZERRA, A. C. S. Fiber-reinforced cementitious composites: recent advances and future perspectives on key properties for high-performance design. **Discover Civil Eng.** 2025;2:65. DOI: 10.1007/s44290-025-00209-9
- [3] ZHOU, C.; et al. Comparative environmental life cycle assessment of fiber reinforced cement panel between kenaf and glass fibers. **J Clean Prod.** 2018;200:196–204.
- [4] WU, C.; PAN, Y.; YAN, L. Mechanical properties and durability of textile reinforced concrete (TRC): a review. *Polymers.* 2023;15(18):e3826. DOI: 10.3390/polym15183826
- [5] TEIXEIRA, F. P.; LIMA, V. N.; MOUTINHO, D. J. C.; FUJIYAMA, R. T. Mechanical properties and fractography of cement-based composites reinforced by natural piassava and jute fibers. **Cerâmica.** 2022;68:60–66. DOI: 10.1590/0366-69132022683853174
- [6] ARRUDA FILHO, A. B. Desenvolvimento de painéis sanduíche leves com compósitos cimentícios reforçados com tecidos vegetais. Tese (Doutorado). Universidade Federal da Bahia; 2024.
- [7] BUTLER, M.; MECHTCHERINE, V.; HEMPEL, S. Experimental investigations on the durability of fibre–matrix interfaces in textile-reinforced concrete. **Cem Concr Compos.** 2009;31(4):221–231. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2009.02.005>
- [8] FIDELIS, M. E. A.; et al. Interface characteristics of jute fiber systems in a cementitious matrix. **Cem Concr Res.** 2019;116:252–265. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.12.002>
- [9] SILVA, F. A.; MOSABER, B.; SORANAKOM, C.; TOLEDO FILHO, R. D. Effect of fiber shape and morphology on interfacial bond and cracking behaviors of sisal fiber cement based composites. **Cem Concr Compos.** 2011;33:814–823. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2011.05.003

- [10] LIMA, P. R. L.; BARROS, J. A.; ROQUE, A. B.; FONTES, C. M.; LIMA, J. M. Short sisal fiber reinforced recycled concrete block for one-way precast concrete slabs. **Constr Build Mater.** 2018;187:620–634. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.07.184
- [11] ASTM. D3822 – Standard Test Method for Tensile Properties of Single Textile Fibers. ASTM International; 2020.
- [12] ASTM. C1557 – Standard Test Method for Tensile Strength and Young’s Modulus of Fibers. ASTM International; 2020.
- [13] BELAADI, A.; BOURCHAK, M.; AOUICI, H. Mechanical properties of vegetal yarn: Statistical approach. **Compos Part B Eng.** 2016;106:139–153.
- [14] CALDAS, B. G. S.; ROCHA FILHO, S.; CARVALHO, R. F. Methodology for tensile tests on vegetable fibers. In: International Conference on Non-Conventional Materials and Technologies; 2013.
- [15] ZHU, M.; ZHU, J.-H.; UEDA, T.; SU, M.; XING, F. A method for evaluating the bond behavior and anchorage length of embedded carbon yarn in the cementitious matrix. **Constr Build Mater.** 2020;255:119067. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119067
- [16] LIU, S.; ZHU, D.; WANG, X.; SHI, C. Pullout properties of AR-glass textile embedded in cement matrix under different velocities and temperatures. **Constr Build Mater.** 2019;228:116779. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.116779
- [17] MANTOVANI, M. P. Efeito da hornificação na aderência de tecidos de sisal e juta como reforço em matrizes cimentícias. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo; 2024. DOI: <https://doi.org/10.11606/D.3.2024.tde-16072025-083744>
- [18] PELED, A.; et al. Textile reinforced concrete. Boca Raton: Taylor & Francis Group; 2017.
- [19] FERREIRA, S. R.; et al. Inverse identification of the bond behavior for jute fibers in cementitious matrix. **Compos Part B Eng.** 2016;95:440–452. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.03.097>.